

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY HIMOYASINING TASHKILIY- HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич JNOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) JNOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич,
Тошкент шаҳар Ички ишлар бош
бошқармаси бошлиғининг ўринбосари-тергов
бошқармаси бошлиғи, полковник
E-mail: vosit_8119@mail.ru

**ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ
КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ**

For citation: Abdurazakov Abduvosit Abdulkhaevich. CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 78-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148632>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятларнинг криминалогик жиҳатдан хусусиятлари кўриб чиқилади. Илмий-амалий ёндашув асосида катталар, ёшлар ва вояга етмаганларнинг гиёҳвандлик воситаларига жалб этилиши, уларнинг ижтимоий жиҳатлари (ёши, оиласи, маълумоти, касби ва бошқалар) таҳлил қилинади. Ушбу масалалар бўйича мавжуд тадқиқотлар асосида гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишга жалб этишнинг сабаблари ва уларни олдини олиш, профилактика қилишга оид фикр-мулоҳазалар берилади.

Калит сўзлар: гиёҳванд восита, ёшлар, вояга етмаганлар, гиёҳвандлик, гиёҳванд ўсимлик, қарамлик, мойиллик.

Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич,
Заместитель начальника ГУВД города Ташкента – начальник
следственного управления, полковник
E-mail: vosit_8119@mail.ru

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются криминалогические аспекты преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. На основе научно-практического подхода анализируется вовлечение взрослых, молодежи и несовершеннолетних в употребление наркотиков, их социальные аспекты (возраст, семья, образование, профессия и т.д.). Основываясь на существующих исследованиях по этим вопросам, представлены выводы и

суждения о причинах вовлечения в употребление наркотических средств, мерах их предупреждения и профилактики.

Ключевые слова: наркотическое средство, молодежь, несовершеннолетние, наркомания, наркотикосодержащее растение, зависимость, предрасположенность.

Abdurazakov Abduvosit Abdulkhaevich,
Deputy Head of the Main Department of Internal Affairs
of Tashkent City - Head of the Investigation Department, colonel
E-mail: vosit_8119@mail.ru

CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

ANNOTATION

The article examines the criminological aspects of crimes related to illicit drug trafficking. Based on a scientific and practical approach, the involvement of adults, youth and minors in drug use, their social aspects (age, family, education, profession, etc.) are analyzed. Based on existing research on these issues, conclusions and judgments about the reasons for involvement in drug use, measures for their prevention and prevention are presented.

Keywords: narcotic drug, youth, minors, drug addiction, narcotic plant, addiction, predisposition.

Сўнгги йилларда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ жиноятларга қарши кураш давлат жиноят-ҳуқуқий сиёсатининг асосий йўналишларидан бирига айланганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Зотан, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ ҳолда содир этилган жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси юқори ҳисобланиб, бундай жиноятлар туфайли шахс, жамият ва давлат манфаатларига жуда катта зарар етказилади. Қолаверса, гиёҳвандда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилиш учун катта миқдордаги пул ва моддий қимматликларга доимий эҳтиёжнинг мавжудлиги, унинг инсоний қиёфаси тубанлашиб бориши, фақат керакли доза қабул қилиш илнжида юриши, ўз қариндошлари билан ҳам яқин алоқаларнинг бузилишини, турли зиддиятларнинг келиб чиқишини инobatга олсак, гиёҳвандлик шахсни жиноий фаолият билан шуғулланишга тайёрлаши[1] ҳақидаги қарашларни ёқлаб чиқиш мумкин. Бундан ташқари, мазкур ижтимоий салбий иллат коррупция ва умумий жиноятчиликнинг ўсишига, юқумли касалликлар[2], ВИЧ, ОИТС, фоҳишалик ва бошқа ижтимоий салбий оқибатларнинг юзага келишига замин яратади[3].

Қайд этиш жоизки, Республикамизда 2001 йилда 9005 та гиёҳвандлик воситаларининг қонунга хилоф муомаласи билан боғлиқ жиноятлар рўйхатга олиниб, уларнинг фoш этилиши натижасида 11,5 тонна гиёҳвандлик воситалари мусодара қилинган. Бу кўрсаткич **2003 йилда** 1 т 80 кг, 2004 йилда 1т.633 кг, 2005 йилда 1 т 221 кг, 2006 йилда 1 т 792 кг, 2007 йилда 2т 113кг ни, 2008 йилда 3 тонна 550 кг[4], 2009 йилда 3 т 488 кг, 2010 йилда 4 т 716 кг[], 2011 йилда 5 т 404 кг, 2012 йилда 3 т 43 кг[6], айни чоғда **2023 йилда** божхона органлари ДХХ ва бошқа идоралар билан 9,2 тонна гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний муомаладан олинганлиги[7] ҳам ушбу жиноий қилмишлар кўлами тез суръатларда ошаётгани ва уларга қарши курашнинг кескин чораларини ишлаб чиқиш зарурати мавжудлигини кўрсатмоқда. Ўз навбатида, бугунги кунда гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний муомаласи билан боғлиқ қилмишларга гиперлатентлик[8] хусусияти хос эканлигини инobatга олиб, амалда бу жиноятлар ва ғайриқонуний муомаладаги гиёҳвандлик воситаларнинг миқдори қайд этилган кўрсаткичлардан ҳам юқори эканлигини таъкидлаш жоиздир.

Гиёҳвандлик муаммосининг хавфлилиги шундаки, гиёҳвандлик воситаларини суистеъмол қилиш шахсни жамиятдан ажратиб, унинг инсоний қиёфасини йўқотишига ва у томонидан турли-туман жиноятлар содир қилинишига олиб келади. Бундан ташқари, унинг ҳаёти ва соғлиғига жиддий хавф туғдириб инсон бош миясига, иммун тизимига шикаст етказди, инсон организмда жиддий патологик ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Кўпгина тадқиқотчилар[9] ҳозирги вақтда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг қонунга ҳилоф муомаласи билан боғлиқ жиноятлар миллий хавфсизликка, миллат генофондига ва инсонларнинг соғлиғига таҳдид солишини эътироф этишган.

Гиёҳвандликнинг жиноятчилик билан алоқадорлиги ўта хавфли жиноятлар содир этилишида, вояга етмаганлар томонидан эса ғараз мақсадларда зўрлик ишлатиб[10] ва зўрлик хусусиятидаги[11] тажовузларнинг содир этилишида, шунингдек, гиёҳвандлик воситалар истеъмолчи ўз навбатида кун сайин баҳоси кўтарилиб борадиган гиёҳвандлик воситаларини сотиб олишнинг ўсишида намоён бўлади[12]. Гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш нафақат ўсмирлар организмни ишдан чиқаради, балки вояга етмаганлар жиноятчилигининг сабабларидан бири ҳамдир[13].

Гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш тарқалиши сабаблари орасида сўров иштирокчиларининг кўпчилиги (ички ишлар органлари ва жиноят-ижроия тизими ходимларининг 55%, суд ходимларининг 65,5%, аҳолининг 40,2%, маҳкумларнинг 58,5 %) аҳоли **ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятининг етарли эмаслиги** қайд этадилар:

Ҳуқуқни қўллаш чоралари етарли даражада эмаслигини ички ишлар органлари ва жиноят-ижроия тизими ходимларининг 15,5%, суд ходимларининг 19,9%, аҳолининг 19,3% ва маҳкумларнинг 2% қайд этди.

Алкоголи ичимликлар билан эркин савдо қилинишини ичкиликбозлик ва алкоголизм сабаби деб ҳисоблайдиган респондентлар сони кўп эмас: ички ишлар органлари ва жиноят-ижроия тизими ходимларининг 4%, суд ходимларининг 2,3%, аҳолининг 11,3%, маҳкумларнинг 7,0%.

Ички ишлар органлари ва жиноят-ижроия тизими ходимлари, суд ходимлари **мавжуд муаммоларни унутиш истагини** гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш сабаби деб ҳисобламайдилар. Айни вақтда, аҳоли орасида ўтказилган бўлган сўров иштирокчиларининг 11,2% ва маҳкумларнинг 10,2% мазкур муаммони гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишнинг сабаби деб ҳисоблайдилар.

Субъектив омиллар сирасида руҳий омил алоҳида муҳим ўрин эгаллайди. Ҳаттоки, руҳий омил гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш тарқалишида етакчи ўрин тутди. Шунингдек, роҳатланиш, ўз ҳисларига эрк бериш инсон руҳиятининг ажралмас қисми ҳисобланади[14]. Бизнинг фикримизча, бу омилнинг инобатга олинмаслиги мумкин эмас. Шундай бўлса-да, қатор тадқиқотчилар руҳий омил аҳамиятини тушунмаган ҳолда уни ижтимоий омиллар доирасида ўрганишга ҳаракат қиладилар[15].

Субъектив омилларни таҳлил қилганда генетик омилни: ота-она алкоголизмнинг бола ривожланишига ва уларнинг гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга бўлган муносабатига таъсирини ҳам унутмаслик лозим. Аниқланишича, наркоманияга дучор бўлганлар фарзандларининг бошқа ота-оналар фарзандларига қараганда алкоголь ичимликларга ружуъ қўйиши тўрт карра кўпроқ экан[16].

Шундай қилиб, катталар спиртли ичимликлар истеъмол қилиш орқали нафақат ўзлари ўзларини жиззакчи, жиртаки ва тийиқсиз одамларга айлантирадилар, жиноят содир этадилар, балки амалда вояга етмаган шахсларни ҳам ичкиликбозликка тортадилар, ўз ғайриқонуний хулқ-атвор “тажрибаси”ни улар билан ўртоқлашадилар. Сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқотлар вояга етмаган ҳуқуқбузарларнинг учдан икки қисмидан кўпроғи беқарор оилалардан чиққанини: аксарият ҳолларда уларнинг ота-онаси ичувчи бўлганини (оилаларнинг қарийб 58%), жанжаллар, муштлашувлар оилада одатдаги бир ҳолга айланганини (оилаларнинг 40-50%) кўрсатади[17]. Катталар ичкиликбозлиги вояга етмаганларнинг жиноятчилигига анча жиддий таъсир кўрсатади. Ўсмирлар маст ҳолда қасдан одам ўлдиришлар, баданга оғир шикаст етказишларнинг қарийб учдан икки қисмини, жиноят қонунига мувофиқ жазога лойиқ бўлган безорилик ҳаракатларининг қарийб ўндан тўққиз қисмини содир этадилар.

Юқорида баён этилганларнинг исботи тариқасида Л.Н.Анисимов ўтказган тадқиқот маълумотларини келтириш, бизнингча, ўринли бўлади. Масалан, беқарор оилаларда

тарбияланган ёш жиноятчилар томонидан эҳтиётсизлик орқасида содир этилган ва аниқ мотивга эга бўлмаган жиноятлар бошқа тоифадаги жиноятлар билан таққослаганда 20–25% кўп содир этилади[18]. Буни ўтган даврдаги тадқиқотларнинг маълумотлари ҳам тасдиқлайди: вояга етмаган шахслар томонидан содир этиладиган ҳар уч жиноятдан бири унинг жиноий фаолиятга катталар томонидан тортилиши оқибатидир.

Ўсмирлар гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилгандан сўнг содир этадиган ҳаракатларнинг криминоген хусусияти айниқса хавфлидир. Бу, хусусан, шу билан белгиланадики, гиёҳвандлик таъсири остидаги вояга етмаган шахсда салбий руҳий ўзгаришларга асосан ўсмир руҳиятининг ўзига хос хусусиятлари туртки беради.

Ўсмирлар гиёҳвандлиги аксарият ҳолларда жиноятчиликнинг виқтимоген омили ҳисобланади. И.Г.Скурту ўтказган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ўсмирлар баъзан гиёҳвандлик воситалари таъсири остида бўлганлари боис, ўзларига нисбатан жиноят содир этилишини ўзлари енгиллаштирадilar. Жабрланувчилар 14–18 яшар ўсмирлар бўлган 200 жиноятнинг 29,7% аини шундай хусусиятга эга бўлган. Тадқиқ этилган ҳолатларнинг 25,9% да жиноятга жабрланган ўсмирларнинг ўзи ўз-ўзини ва жиноятчини гиёҳвандликдан сархуш ҳолга етказиш орқали имконият яратган[19].

Тараллабедод ҳаёт кечирришга қаратилган мақсадлар безорилик ҳамда шахсга қарши жиноятларга, гиёҳванд вомиталарни эгаллаш, кўнгилхушлик қилиш учун зўрлик ишлатиб содир этиладиган ғаразгўйлик жиноятларини пайдо қилади. Ўрганилган жиноят ишларининг 15 %да безорилик маст ҳолатда содир этилган. Ачинарлиси, жиноят содир этган шахсларнинг аксариятини аёллар ташкил этган.

Бундай турмуш тарзини олиб бориш жиноятчилар бир-бириникига меҳмонга боришни ва меҳмонларни қабул қилишни хуш кўрадилар. Ўз-ўзича ижобий бўлган бу хусусият уларда акселижтимоий тус олади, чунки уларни фақат спиртли ичимликлар, гиёҳванд воситалар истеъмол қилишга ва истеъмолчиликка асосланган пассив ҳаёт кечирришга жалб қилади.

Афсуски, ҳатто қонунга итоаткор аҳоли ўртасида ҳам спиртли ичимликларсиз меҳмонларни қабул қилиш “одобдан” эмас, деган фикр тарқалган. Ўз-ўзидан равшанки, бундай анъаналар ҳуқуқбузарлар даврасида янада салбийроқ таъсир кўрсатади. Чунончи, ёш рецидивистлар қонунга итоаткор фуқароларга қараганда 2,9 марта кўпроқ меҳмонларни қабул қилишган, барлар, кафелар, емакхоналарга спиртли ичимликлар истеъмол қилиш учун 8,3 марта кўпроқ ташриф буюришган[20].

Жиноятчилар ўртасида ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик билан боғлиқ алоқаларгина эмас, балки бошқа хил акселижтимоий алоқалар ҳам кенг тарқалган. Хусусан, жиноятчиларнинг дўстлари орасида судланганлар қонунга итоаткор фуқароларга қараганда 6 баравар, спиртли ичимликлар ва гиёҳванд воситаларни суиистеъмол қилувчилар эса, 2 баравар кўп учрайди[21].

Гиёҳванд восита таъсирида қонунбузарлик содир этган ёшларга хос бўлган қизиқишлар ва эҳтиёжлар таҳлили уларнинг аксариятида одатдаги табиий эҳтиёжлар етакчилик қилишини, уларнинг маънавий дунёси ҳали торлигини, қизиқишлари аксарият ҳолларда содда ва бир ёқлама эканлигини, ижодий хусусиятга эга бўлган эҳтиёжлар камлигини кўрсатади. Ўғрилиқ, безорилик, талончилик ва бошқа жиноятлар содир этган ёш жиноятчиларда куйидаги хусусиятлар қайд этилган: очкўзлик ва ғаразгўйлик (тадқиқот билан қамраб олинганларнинг 23,2%), маънавий қизиқишларнинг озлиги (38,9%), индивидуализм (47,2%), алкогольга ўчлик (57,1%)[22]. Гиёҳванд вояга етмаган жиноятчиларнинг маънавий эҳтиёжлари даражаси шу билан тавсифланадики, уларнинг атиги 10–13% бадий адабиётларни мунтазам равишда мутолаа қилади, назорат гуруҳига кирувчи ўсмирларда эса бу кўрсаткич 60% гача етади.

Психиатрлар ва криминологлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар жиноятчиларда ҳукм сурувчи руҳий аномалиялар хусусияти ҳақида хулоса чиқариш имконини беради. Тадқиқот билан қамраб олинган жиноятчилар орасида айниқса кенг тарқалган руҳий аномалиялар улуши куйидагича: психопатия – 14,17%, психопатиясимон ҳолатлар – 18,24%, марказий нерв системасининг табиий шикастланиши – 18,66%, марказий нерв системасининг травматик шикастланиши – 18,04%, сурункали алкогольизм – 16,06%[23].

Гиёҳвандлик ҳолатида жиноятларни содир этишга “йўлдош” сурункали алкоғолизм ҳамда алкоғолли ичимликлар истеъмол қилишга ўчлик ҳоллари сони жуда кўп. Катталарда бу кўрсаткичлар (одам ўлдиришлар билан боғлиқ ҳолда) 30% дан, вояга етмаганларда эса – 10% дан ошади[23].

Гиёҳвандлик ва ичкиликбозликни баъзан жиноятчиликнинг бош сабаби деб ҳисоблайдилар, лекин бу фикрга аниқлик киритиш талаб этилади. Маълумки, алкоғолли ичимликларни истеъмол қилувчи кишиларнинг ҳаммаси ҳам жиноятчиларга айланавермайди. Бу алкоғоль таъсирининг психофизиологик механизмларига мос келади: алкоғоль марказий асаб тизимига таъсир кўрсатиш орқали шахснинг мақсадлари ва одатларини назорат остидан чиқаради. Агар одамга аксилжитимой одатлар хос бўлмаса, у ҳатто спиртли ичимликлардан кучли маст ҳолда ҳам биров билан жанжаллашмайди ва муштлашмайди, ҳуқуқбузарликлар содир этмайди[25].

Гиёҳвандлик ва ичкиликбозлик психофизиологик таъсирининг бу кўринишида у рағбатлантирувчи омил, йўлдош мотив ҳисобланади, етакчи мотивлар сифатида эса ғаразғўйлик, безорилик, шахсга нисбатан агрессив ҳурматсизлик, интизомсизлик ва бошқа криминоген мотивлар амал қилади ҳамда жиноятнинг ижтимоий ва жиноят-ҳуқуқий мазмунини белгилайди. Шу туфайли ҳам криминологияга оид адабиётларда “алкоғолли” жиноятчиликнинг “криминал-рағбатлантирувчи” хусусиятга эга бўлган йўлдош мотивлари кайд этилади.

Гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноят ишларини ўрганиш шуни кўрсатадики, тергов органларида гиёҳвандлик билан боғлиқ операцияларда иштирок этган вояга етмаганлар сони тўғрисида маълумотлар мавжуд эмас. Суд амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳар беш-олтита жиноятдан бири гиёҳвандлик билан боғлиқ. Бироқ, дастлабки тергов давомида ушбу гуруҳнинг барча аъзолари ёки ташкилотчиларини топиб бўлмайди. Бундай ҳолат, ўз навбатида, жиноят қонунчилигидаги айб учун жавобгарлик тамойилининг бузилишига олиб келади. Бундай камчиликларга йўл қўймаслик учун ички ишлар органларининг ташкилий, тезкор ва жиний-ҳуқуқий фаолиятини янада кучайтириш зарур.

Вояга етмаганлар ўртасида гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда жиноят ишлари мактаблар, таълим муассасалари, маҳаллалардаги сайёр судларда уларнинг аъзолари иштирокида олиб борилишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир[26].

Шунга кўра, проф.К.Абдурасулова ва Ш.Акназаровалар вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг алоҳида профилактикаси учун қуйидагиларни тавсия қиладилар:

- беқарор оилалар ҳар бир тумандаги масъул орган томонидан эътиборга олиниши ва доимий назоратда бўлиши;

- Вояга етмаганлар жиноят содир этиш хавфи туғилганда ёки жиноят содир этилгандан кейин боғланиш имкониятини берувчи “ишонч телефони” хизматининг ташкил этилиши бевосита болаларнинг ўзини ҳимоя қилиш имконини беради. Чунки катталарга ишончини йўқотган бола кўпинча кимга, қайерга мурожаат қилишни билмайди;

- Вояга етмаганлар ва уларнинг оилаларини юқори малакали мутахассислардан иборат, етарли даражада молиялаштириладиган қўллаб-қувватлаш хизматини ташкил этиш ва ривожлантириш зарур[27].

С.Аҳмадовнинг таъкидлашича, аксарият ҳолларда вояга етмаганлар ишлари билан шуғулланувчи идоралар фаолияти турли ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлар (қарорлар, низомлар, фармойишлар) билан тартибга солинади[28]. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва уларга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон қарори билан тасдиқланган Вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар тўғрисидаги низом энг муҳим органлардан бири, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар Ички ишлар вазирлигининг тегишли буйруқлари асосида фаолият юритмоқда. Бу эса, ушбу курашинг оммавийлик жиҳатига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, **махсус профилактиканинг** муҳим йўналиши ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка қарши кураш бўлиб, тарғибот-ташвиқот ишларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бу тарғибот-ташвиқот ишлари нафақат спиртли ичимликлар ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилувчи шахсларга, балки уларнинг оила аъзоларига, атрофдагиларга ҳам қаратилиши керак.

Жамиятда вояга етмаганларнинг спиртли ичимликлар ва гиёҳвандлик воситаларига салбий муносабатда бўлишлари, бундай турмуш тарзини умуман қабул қилмасликлари, уларнинг ихтиёрий даволанишига, келажакда спиртли ичимликлар ва гиёҳвандликдан воз кечишига шароит яратиш керак. Шунингдек, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланишининг олдини олиш ва уларнинг тарқалишига қарши қатъий ва қатъий курашиш, гиёҳвандлик ёки алкоголизм билан оғриган шахсларга инсонпарвар муносабатда бўлиш зарур. Гиёҳванд моддалар тарқалишининг олдини олишда аҳолини, айниқса, вояга етмаганларни уларнинг зарарли таъсиридан огоҳ этиш зарур[24].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 96-моддасига кўра, алкоголизм, гиёҳвандлик ёки заҳарланиш билан оғриган шахслар томонидан жиноят содир этилган тақдирда, агар тиббий хулоса бўлса, суд уларга жазо билан бир қаторда мажбурлов чораларини ҳам қўллаши мумкин. Бироқ жиноят, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ёки заҳарланиш содир этган вояга етмаганларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш масаласи қонун чиқарувчи орган эътиборидан четда қолган. Вояга етмаган болани жазолашдан кўра, унга нисбатан муомала қилиш мақсадга мувофиқроқ бўларди. Масалан, алкоголизм ёки гиёҳвандликка чалинган, жиноят содир этган вояга етмаганлар мажбурий амбулатория шароитида даволаниши ёки нарколог томонидан даволаниши мумкин ва биз ушбу мажбурлов чораси жиноий жазодан самаралироқ, деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Прохорова М.И., Веронин М.Ю. Немедицинского потребления наркотиков как один из факторов, обуславливающих корыстно-насыльственную преступность. // Российский следователь. 2008 г. №13. – М., 2008. – С. 22.; Родионов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной наркопреступности. Дисс... на соис. учен. степ. канд. юрид. наук. – Рязань, 2013. – С. 3 (Prokhorova M.I., Veronin M.Yu. Non-medical drug use as one of the factors causing mercenary and violent crime. // Russian investigator. 2008 No. 13. – М., 2008. – P. 22.; Rodionov A.I. Criminological characteristics and prevention of recurrent drug crime. Diss... on sois. scientist step. Ph.D. legal Sci. – Ryazan, 2013. – P. 3).
2. Жумладан, жаҳон бўйича ҳар йили 200 млн. киши сўзак, 200-250 млн. киши хламидиоз, 50 млн. киши заҳм ва бошқа шу каби касалликлар билан рўйхатга олинади. // Теохаров А.К. Противодействие заражению инфекционными заболеваниями: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дисс... на соис. учен. степ. канд. юрид. наук. – Омск, 2013. – С. 4 (In particular, 200 mln. per person, 200-250 mln. Chlamydia, 50 million people. a person is registered with ulcers and other similar diseases. // Teokharov A.K. Protivodeystvie zarazheniyu infektsionnymi zabolevaniyami: ugovovno-pravovoy i kriminologicheskiy aspekti. Diss... na sois. fly Step. sugar walk science - Omsk, 2013. - P. 4).
3. Киреев А.С. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ как криминологическая проблема. // Российский криминологический взгляд, 2013 г., №3. – М., 2013. – С. 394 (Kireev A.S. Illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances as a criminological problem. // Russian criminological view, 2013, No. 3. – М., 2013. – P. 394).
4. Информационный бюллетень о наркоситуации в Центральном-азиатском регионе за 2003-2008 г.г. – Ташкент, 2003, 2008. – С. 45 (Information bulletin on the drug situation in the Central Asian region for 2003-2008. – Tashkent, 2003, 2008. – P. 45).

5. Информационный бюллетень о наркоситуации в Центрально-азиатском регионе за 2010. – Ташкент, 2010. – С. 48 (Information bulletin on the drug situation in the Central Asian region for 2010. – Tashkent, 2010. – P. 48).
6. Информационный бюллетень о наркоситуации Центральноазиатский регион. (Information bulletin on drug related situation the central asian region. – Ташкент: Baktria press, 2013. – С. 50).
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/06/26/drugs/>
8. Палванов М. Уголовно-правовое и криминологическое состояние наркомании. // Тошкент давлат юридик институтининг ахборотномаси. 2010 йил, 5-сон. – Тошкент, 2010. – Б. 151 (Palvanov M. Criminal legal and criminological state of drug addiction. // Toshkent davlat juridik institutining akhborotnomasi. 2010 yil, 5-son. – Tashkent, 2010. – P. 151).
9. Умарова Б.А. Гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадида содир этилган жиноятларнинг жазони оғирлаштирувчи белгилари. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – 187 б.; Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики). Дисс... на соис. учен. степ. докт. юрид. наук. – Волгоград, 2008. – С. 432.; Дробышева В.В. Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией. Дисс... на соис. учен. степ. канд. юрид. наук. – Рязань, 2012. – С. 228.; Осипов Г.Л. Притоносодержательство для потребления наркотических средств или психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс... на соис. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 3.; Корнев А.А. Система административно-правового противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации. Дисс... на соис. учен. степ. Канд. юрид. наук. – Саратов, 2012. – С. 4. (Umarova B.A. Aggravating features of crimes committed for the purpose of drug trafficking. Law. science. name science narrow written to receive. diss... - Tashkent: TDYuI, 2010. – P.187, Klimenko T.M. Problems of combating drug crime, drug abuse and addiction in the Russian Federation (issues of theory and practice). Diss... on sois. scientist step. doc. legal Sci. – Volgograd, 2008. – P. 432.; Drobysheva V.V. Prevention of crimes by drug addicts. Diss... on sois. scientist step. Ph.D. legal Sci. – Ryazan, 2012. – P. 228.; Osipov G.L. Keeping a stash house for the consumption of narcotic drugs or psychotropic substances: criminal legal and criminological aspects. Diss... on sois. scientist step. Ph.D. legal Sci. – М., 2012. – P. 3.; Kornev A.A. System of administrative and legal counteraction to illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances in the Russian Federation. Diss... on sois. scientist step. Ph.D. legal Sci. – Saratov, 2012. – P. 4)
10. Овезов Н.А. Влияние наркомании на совершении корыстных преступлений. //Причины отдельных видов преступлений и проблемы борьбы с ними. –М.: 1989. –С. 32-35 (Ovezov N.A. The influence of drug addiction on the commission of acquisitive crimes. //Causes of certain types of crimes and problems of combating them. –М.: 1989. –P. 32-35).
11. Базаров Р.А. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких насильственных преступлений несовершеннолетних. – Челябинск. 1992. –С. 70-72 (Bazarov R.A. Criminal legal means of preventing serious violent crimes by minors. - Chelyabinsk. 1992. – P. 70-72).
12. Собиров М. Янги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг шаклланиш жараёнида иқтисодий жиноятчилик. –Т.: Янги аср авлоди, 2002. –Б. 52 (Sobirov M. Economic crime in the process of formation of new socio-economic relations. -Т.: New age generation, 2002. -P. 52).
13. Умарова Б. Гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадида содир этилган жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги. // Тошкент давлат юридик институтининг ахборотномаси. 2010 йил, 1-сон. – Тошкент, 2010. – Б. 109 (Umarova B. Social danger of crimes committed for the purpose of drug trafficking. // Bulletin of the Tashkent State Legal Institute. 2010, No. 1. - Tashkent, 2010. - P. 109).

14. Гросс М.М. Психофизиологические аспекты синдрома наркозависимости. Выборочный обзор материалов последних исследований. – В кн.: Нарушения, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. - Женева, 1978. - С.100-105 (Gross M.M. Psychophysiological aspects of drug addiction syndrome. Selective review of recent research materials. – In the book: Alcohol and drug use disorders. - Geneva, 1978. - P. 100-105).
15. Лисицын Ю.П., Копыт Н.Я. Алкоголизм. - М., 1978. - 30 с.; Дорогих Н.М. Наркоман. // Сов. государство и право. 1987. №7. - 71 с. (Lisitsyn Yu.P., Kopyt N.Ya. Alcoholism. - М., 1978. - 30 p.; Dorogikh N.M. Addict. // Sov. state and law. 1987. No. 7. – P. 71)
16. Копыт Н.Я., Сидоров П.И. Профилактика алкоголизма. – М., 1986. - С.19-20 (Kopyt N.Ya., Sidorov P.I. Prevention of alcoholism. – М., 1986. - P.19-20).
17. Флоря В.Н., Кушнир Л.А. Ичувчи и правонарушения. – М., 1992. – С. 24 (Florya V.N., Kushnir L.A. Ichuvchi and offenses. – М., 1992. – P. 24).
18. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании. – М., 1990. – С. 5 (Anisimov L.N. Prevention of drunkenness, alcoholism and drug addiction. – М., 1990. – P. 5).
19. Скурту И.Г. Виктимологические аспекты профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – СПб., 1996. – С. 15 (Skurtu I.G. Victimological aspects of the prevention of crimes against minors: Author's abstract. diss. ...cand. legal Sci. – St. Petersburg, 1996. – P. 15).
20. Гусаков Н.М. Правосознание рецидивистов молодого возраста. - В кн.: Правосознание и правовое воспитание осужденных. – М., 1998. – С. 50 (Gusakov N.M. Legal awareness of young repeat offenders. - In the book: Legal awareness and legal education of convicts. – М., 1998. – P. 50).
21. Антонян Ю.М. Социальная среда и личность. – М., 1975. – С. 67 (Antonyan Yu.M. Social environment and personality. – М., 1975. – P. 67).
22. Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. – М., 1971. – С. 152 (Igoshev K.E. Psychology of criminal manifestations among young people. – М., 1971. – P. 152).
23. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность: (О природе антиобщественных поступках и путях их предупреждения). – М., 1982. – С. 244-245 (Dubinin N.P., Karpets I.I., Kudryavtsev V.N. Genetics, behavior, responsibility: (On the nature of antisocial acts and ways to prevent them). – М., 1982. – P. 244-245).
24. Файзуллаева т. Вояга етмаганларга тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш ҳақида. Ёш олимларнинг илмий мақолалар тўплами 2008 йил № 2. –Тошкент.: ТДЮИ, 2008. –Б.161 (Faizullaeva t. About the application of coercive medical measures to minors. Collection of scientific articles of young scientists, 2008 No. 2. -Tashkent.: TDYuI, 2008. - P.161).
25. Лукьянов Ю.К. Ичувчи и преступность. – В кн.: Правовые меры борьбы с ичувчим. – М., 1987. – С. 30-31 (Lukyanov Yu.K. Ichuvchi and crime. – In the book: Legal measures to combat child abuse. – М., 1987. – P. 30-31).
26. И.Душаев. Вояга етмаганлар томонидан содир қилинаётган гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик ва уни олдини олиш муаммолари. Тошкент. ТДЮИ. 2003 йил –Б. 21 (I. Dushaev. Problems of accountability and prevention of drug-related crimes committed by minors. Tashkent. TDYuI. 2003 -P. 21).
27. Абдурасулова К., Акназарова Ш. Оилада вояга етмаганларга нисбатан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш масалалари. “Болаликдан улғайиш сари: ижтимоий ҳимоя, ижтимоий иш, ижтимоий интеграция” халқаро форумининг материаллари. –Тошкент.: 2009 йил 26-27 ноябрь. –Б. 34 (Abdurasulova Q., Aknazarova Sh. Issues of prevention of crimes committed against minors in the family. Proceedings of the international forum "From childhood to adulthood: social protection, social work, social integration". -Tashkent.: November 26-27, 2009. -P. 34).

28. Ахмадов С. Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликни олдини олиш бўйича давлат сиёсатининг айрим жиҳатлари хусусида. Ёш олимларнинг илмий мақолалар тўплами, 2008 йил № 1. –Б.152 (Akhmadov S. Regarding some aspects of the state policy on prevention of crime among minors in the Republic of Uzbekistan. Collection of scientific articles of young scientists, 2008 No. 1. -P.152).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000